

INTEGRATSION KASBIY TAYYORLASH JARAYONIGA KIRITISH UCHUN MOS BO'LGAN AKADEMIK KOMPETENSIYALAR

Genjemuratova Gulkhan Perdebaevna

Qoraqalpoq davlat universiteti Organik va noorganik

kimyo fakulteti kimyo fanari nomzodi, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10612642>

Kasbiy va metodik kompetensiyalar deganda biz o'qituvchi kompetensiyasining tarkibiy va funksional birliklarini tushunamiz, bu uning muayyan faoliyat turini amalga oshirishga tayyorligini belgilaydi. Kompetensiyalarni ko'rib chiqishga bunday yondashuv bizga ularning tasnifini tuzish va o'quv jarayonida to'liqroq aks ettirish imkonini berdi.

Shuni ta'kidlash kerakki, kompetensiyalar tasnifini tuzishda biz fandagi o'xshash muammolarni hal qilish tajribasini hisobga oldik, shuningdek, unda zamonaviy o'qitish jarayonida kimyo o'qituvchisining eng muhim faoliyatini aks ettirishga harakat qildik. Natijada biz quyidagi kimyo talabalarini integratsion kasbiy tayyorlash jarayoniga kiritish uchun mos bo'lgan akademik kompetensiyalar usullar guruhlarini aniqladik va asosladik:

1. Talabaning kompetensiyalar. Ular kasbda talabaning o'zini namoyon qilish, o'zini o'zi rivojlantirish va ijodiy o'zini o'zi anglash imkoniyatlarini belgilaydi.

2. loyihalash kompetensiyalari. Ochiq va jadal rivojlanayotgan pedagogik tizim sifatida kimyoni o'qitishni rivojlantirish jarayonini uning maqsadlari, vazifalari, mazmuni, ta'lim sub'ektlari faoliyati va uni amalga oshirish shartlarining birligida loyihalash bilan bog'liq.

Rivojlangan fanlararo intellektual va ijodiy qobiliyatlar mavjudligini nazarda tutadigan loyihalash kompetensiyalari o'qituvchining kasbiy mahoratining cho'qqilariga erishishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shuningdek, ular o'qituvchining ijodiy faoliyatiga bilim, ko'nikma, tajriba, motivlar, qadriyatlar va boshqa talabaning xususiyatlarning samarali kompleksi sifatida metodik kompetensiyalarning barcha boshqa guruhlarini kiritish samaradorligini belgilaydi. Shu bilan birga, ta'lim jarayonini intellektual modellashtirish o'qituvchi faoliyatining psixologik mexanizmi bo'lib xizmat qiladi.

3. Tashkiliy va boshqaruv kompetensiyalari. Mustaqillik, muammolilik, integrativlik, muloqot va hamkorlik tamoyillari asosida talabalarning o'qishdagi maqsadga muvofiq faoliyatini tashkil etish va boshqarish muammolarini hal qilish bilan bog'liq. Bundan tashqari, ular o'z-o'zini tashkil etish, o'qituvchi

ITALY

ITALY

tomonidan o'z faoliyatini nazorat qilish vositasi sifatida aks ettirish va o'zini o'zi boshqarish bilan bog'liq kompetensiyalarni o'z ichiga oladi.

4. Kommunikativ kompetensiya. Ular talabalar, ularning ota-onalari va hamkasblari bilan pedagogik jihatdan mos munosabatlarni o'rnatish bilan bog'liq kommunikativ vazifalarni hal qilish samaradorligini belgilaydi.

5. Tadqiqot kompetensiyalari. Ular kasbiy faoliyat samaradorligini oshirish, shu jumladan uni ratsionalizatsiya qilish va innovatsion va ijodiy o'zgartirish orqali tajribaal ishlarda faol ishtirok etishga imkon beradi.

6. Gnostik qobiliyatlar. Kimyoviy ta'lim vositasida talabalarni yuqori kasbiy darajada o'qitish, rivojlantirish va tarbiyalash muammolarini hal qilishni ta'minlaydigan to'g'ri kasbiy kompetensiyalar. Ular o'qituvchining paydo bo'ladigan metodik kompetensiyasi va uning kasbiy mahoratini oshirishning asosidir. Shuning uchun ularni yanada samarali shakllantirish maqsadida ular orasidan quyidagi kompetensiya kichik guruhlarini aniqladilar:

- qadriyatlarga yo'naltirilgan kompetensiyalar - ijtimoiy-pedagogik ma'noda ular qadriyatlarni o'zlashtirish va ularni inson xatti-harakatlarini tartibga solish vositalariga aylantirish bo'yicha jamoaviy faoliyatga talabani kiritish uchun asosdir; kasbiy-metodik jihatdan ular o'qitish jarayoni o'quvchilariga fan ta'limi orqali qiymatga yo'naltirilgan ta'lim muammolarini hal qilish imkonini beradi;

- psixologik va metodik kompetensiyalar - o'qitish jarayoni o'quvchilarining psixologik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda kimyoni o'qitishni farqlash va individuallashtirish, faoliyat maqsadlarini belgilash orqali o'rganishni psixologik qo'llab-quvvatlashni tashkil etish, unga bo'lgan qadriyat munosabatini shakllantirish va uni rag'batlantirish; o'qitish jarayoni o'quvchilarining bilimlarida hamkorlik va muloqotning qulay hissiy muhitini yaratish.

- didaktik va metodik kompetensiyalar - kimyo o'qitishning umumiy - didaktik va fan-metodik vositalari, metodlari va shakllarini ularning maqsadga muvofiq va oqilona uyg'unlashuvida qo'llash bilan bog'liq;

Talabalar tayyorlash tizimimizning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, biz ushbu kichik guruhda quyidagi kompetensiya guruhlarini etakchi deb hisoblaymiz:

7. muammoli-metodik kompetensiyalar - bilim va ko'nikmalarni integratsiyalash, sintez qilish va ko'p qirrali qo'llash asosida o'quv muammolarini aniqlash, shakllantirish va hal qilish bo'yicha talabalar faoliyatini tashkil etish va boshqarish bilan bog'liq;

8. tajribaal va metodik kompetensiyalar - o'qituvchining kimyoviy tajribadan kimyo fanini integratsion o'qitishning etakchi usuli va vositasi sifatida foydalanishga tayyorligini aniqlash;

9. ramziy-grafik kompetensiyalar - o'qitishda turli xil ramziy-grafik vizualizatsiyani qo'llash bilan bog'liq (o'quv ma'lumotlarini kodlash va dekodlash va uni kattalashtirish, bilish, kuzatishlar natijalarini ixcham aniqlash va boshqalar sifatida).

- texnologik va metodik kompetensiyalar - o'qituvchilarni kimyo o'qitishda turli xil ta'lim texnologiyalari yoki ularning alohida elementlarini maqsadga muvofiq va oqilona kompleks qo'llashga qaratilgan;

- -refleksiv kompetensiyalar - o'qituvchining o'z kasbiy faoliyati natijalarini o'z-o'zini baholash va introspektsiya qilish qobiliyati bilan bog'liq.

faoliyati, shuningdek, o'z talabalarining faoliyatini tahlil qilish va baholash, ularni o'z-o'zini tekshirish va baholashga undash;

- O'z-o'zini tarbiyalash kompetensiyalari - o'qituvchining uzluksiz - kasbiy o'zini-o'zi takomillashtirish, uning kasbiy mahoratini oshirish imkoniyatini ta'minlaydi.

Shunday qilib, biz taklif qilgan tasnif kimyo o'qituvchisining eng muhim faoliyatini aks ettiradi. Bu uni talabalarning universitet kasbiy tayyorgarligi jarayonida kompetensiyani shakllantirishning eng muhim ijtimoiy-pedagogik qo'llanmasi deb hisoblash imkonini beradi. Shu bilan birga, biz kompetensiyani shakllantirish jarayonining samaradorligini ta'minlaydigan eng muhim elementlarning mavjudligini ko'rib chiqamiz.

- jarayoni va natijasiga ijobiy rang-barang munosabat, unga ongli va jozibali motiv va mutaxassisning kasbiy yo'nalishining asosi sifatida qiziqish;

- faoliyatning o'ziga xos xususiyatlariga va ularni unda qo'llash tajribasiga mos keladigan fanlararo bilim va ko'nikmalarning shakllangan tizimi;

- muammolarni shakllantirish va hal qilish bilan bog'liq intellektual va ijodiy faoliyatda fanlararo ko'nikmalar va tajribalarni ishlab chiqdi;

- talabaning qadriyatlari va ma'naviy-axloqiy fazilatlarini shakllangan.

Yuqorida muhokama qilingan kompetensiyalarning tasnifiga qaytsak, biz - belgilagan gnostik kompetensiya turlaridan biri bu o'z-o'zini tarbiyalash kompetensiyalari ekanligini ta'kidlaymiz. Shu bilan birga, ta'limning uzluksiz o'z-o'zini tarbiyalash tendentsiyasi etakchi o'rinni egallagan va fanda ta'lim konsepsiyasi hayot davomida faol muhokama qilinayotgan zamonaviy hayot sharoitida o'z-o'zini tarbiyalash muammosi o'qitish amaliyotida alohida e'tibor va e'chim. Shu sababli, biz o'z ishimizda o'z -o'zini tarbiyalash ko'nikmalari va

tajribasini kimyo o'qituvchisi kasbiy mahoratining mustaqil tarkibiy qismi sifatida, uning faoliyatini o'z-o'zini tashkil etish va o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalari va tajribasi bilan o'zaro bog'liq deb hisoblaymiz. Ularni o'zlashtirish kimyo o'qituvchisining kasbiy va talabaning kamolot cho'qqilari sari harakatlanishining ajralmas sharti, deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abashina A.D., Bondareva T.V. An integrative approach to the formation of personal and professional competence of future social sector specialists. Bulletin of Moscow University. Episode 20 Teacher Education. 2019. No. 1. P.93-101.
2. Arkhipova T.V. The role of developmental training in the formation of a competent specialist. Materials of the II All-Russian scientific and practical conference with international participation "Information and education: boundaries of communications" (INFO'10) Altai Republic, August 9-12, 2010 [Electronic resource]: [site]. Access mode: <http://info-alt.ru>, free. - Cap. from the screen.
3. Arshansky E.Ya., Roznovskaya O.V. An integrative approach to the study of the periodic law. Chemistry at school. 2018. No. 1. pp. 33-39.
4. Bondarevskaya E.V. Theory and practice of personality-oriented education. Rostov n/d.: Publishing house RGPU, 2010. 352 p.
5. Prenov, B., & Tarkhanov, N. (2003). Kernel spikes of singular problems.
6. Kytmanov, A., Prenov, B., & Tarkhanov, N. (1992). The Bertrand-Poincare rearrangement formula for the Bochner-Martinelli integral. Soviet Math.(Iz. VUZ), 11, 29-34.
7. Kytmanov, A. M., Prenov, B. B., & Tarkhanov, N. N. (1992). The Poincaré-Bertrand formula for the Martinelli-Bochner integral. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Matematika, (11), 29-34.
8. Barakbaevich, P. B., & Turganbaevich, O. E. (2023). TEACHING TO SOLVE GEOMETRIC PROBLEMS USING THE METHOD OF VECTORS AND COORDINATES. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 689-695.
9. Prenov, B. B., & Tarkhanov, N. N. (1992). Martinelli-Bochner singular integral. Siberian Mathematical Journal, 33(2), 355-359.
10. Prenov, B. B., & Tarkhanov, N. N. (1992). On the singular Martinelli-Bochner integral. Sibirskii Matematicheskii Zhurnal, 33(2), 202-205.
12. Кытманов, А. М., Пренов, Б. Б., & Тарханов, Н. Н. (1992). Формула Пуанкаре-Бертрана для интеграла Мартинелли-Бохнера. Известия высших учебных заведений. Математика, (11), 29-34.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

13. Jaksilikovna, A. K. A. (2023). PROBLEMATIC EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AIMED AT DEVELOPING PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS. Conferencea, 11(1), 50-54.

14. ЖАНАБЕРГЕНОВА, А. Ж. (2023). АХБОРОТЛАШГАН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШ ФАОЛИЯТИ МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Novateur Publications, 6, 1-142.

